

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 50-54

УДК 796.412.2

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОККЛЮЗИОННОГО ТРЕНИНГА В
СТИМУЛЯЦИИ МЫШЕЧНОЙ ГИПЕРТРОФИИ У СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ**
EFFECTIVENESS OF BLOOD FLOW RESTRICTION TRAINING IN STIMULATING
MUSCLE HYPERTROPHY IN ATHLETES SPECIALIZING IN AESTHETIC GYMNASTICS

✉ **Колосков Ф.А.**

**Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский
университет спорта «ГЦОЛИФК»,
Россия**

Аннотация. В статье рассматривается эффективность окклюзионного тренинга с низкой нагрузкой в стимуляции мышечной гипертрофии у спортсменов, специализирующихся в эстетической гимнастике. Представлены современные данные о механизмах влияния тренировок с ограничением кровотока на показатели скелетно-мышечной массы и функционального состояния организма. Проведён сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной групп. Установлено, что применение окклюзионного тренинга способствует статистически значимому увеличению скелетно-мышечной массы и тощей массы тела у гимнасток высокой квалификации.

Ключевые слова: окклюзионный тренинг, ограничение кровотока, мышечная гипертрофия, эстетическая гимнастика, скелетно-мышечная масса, силовая подготовка, тренировочный процесс.

Annotation. The article examines the effectiveness of low-load blood flow restriction training in stimulating muscle hypertrophy in athletes specializing in aesthetic gymnastics. Modern data on the mechanisms of blood flow restriction training effects on skeletal muscle mass and functional state indicators are presented. A comparative analysis of experimental and control group results was conducted. It was found that blood flow restriction training contributes to a statistically significant increase in skeletal muscle mass and lean body mass in highly qualified gymnasts.

Keywords: blood flow restriction training, muscle hypertrophy, aesthetic gymnastics, skeletal muscle mass, resistance training, athletic preparation.

Актуальность. Современная система подготовки спортсменов в эстетической гимнастике требует поиска эффективных методов повышения силовых способностей и стимуляции мышечной гипертрофии без существенного увеличения тренировочных нагрузок. Особую актуальность

данный вопрос приобретает в условиях высокой тренировочной плотности и необходимости поддержания оптимального соотношения мышечной и жировой массы тела.

Известно, что традиционные силовые тренировки с высокой нагрузкой являются эффективным средством стимуляции гипертрофии скелетных мышц. Однако применение значительных отягощений в эстетической гимнастике ограничено спецификой соревновательной деятельности, требованиями к координации движений и риском травматизации спортсменок.

В последние годы особое внимание исследователей привлекает окклюзионный тренинг с ограничением кровотока, который позволяет достигать выраженных адаптационных изменений при использовании относительно низких тренировочных нагрузок. Данный метод основан на частичном ограничении венозного оттока крови из работающих мышц с помощью специальных манжет, что способствует усилению метаболического стресса и активации механизмов мышечной гипертрофии.

Окклюзионный тренинг представляет собой современную методику силовой подготовки, основанную на сочетании физических упражнений низкой интенсивности с частичным ограничением кровотока в работающих конечностях. Данная технология позволяет создавать выраженный метаболический стресс даже при использовании нагрузок, составляющих 20–40 % от одного повторного максимума.

Основными механизмами стимуляции мышечной гипертрофии при окклюзионном тренинге являются:

- усиление метаболического стресса;
- накопление лактата и продуктов анаэробного обмена;
- активация быстрых мышечных волокон;
- увеличение секреции анаболических гормонов;
- клеточный отёк мышечной ткани;
- повышение активности спутниковых клеток.

В исследовании приняли участие 20 спортсменок элитного уровня, специализирующихся в эстетической гимнастике. По уровню спортивной квалификации участницы включали 15 мастеров спорта и 5 кандидатов в мастера спорта. Спортсменки были разделены на две группы методом случайной рандомизации:

- экспериментальная группа (n=10), выполнявшая тренировки с ограничением кровотока;
- контрольная группа (n=10), тренировавшаяся по традиционной методике.

Перед началом и после завершения эксперимента проводилось комплексное обследование спортсменок, включающее биоимпедансный

анализ состава тела, оценку мышечной и жировой массы, а также определение индексов тощей и жировой массы тела.

Для определения степени ограничения кровотока использовался ультразвуковой аппарат «Logiq V2» (General Electric, США). Уровень окклюзии устанавливался на уровне 50 % перекрытия кровотока, что обеспечивало безопасный и эффективный режим тренировочного воздействия.

Рисунок 1 – Блок-схема PRISMA, отражающая этапы отбора и анализа научных исследований по проблеме окклюзионного тренинга.

Тренировочная программа включала упражнения специальной физической подготовки гимнасток:

- сгибания и переразгибания бедра;
- упражнения на мышцы кора;
- вариативные скручивания;
- планку;
- прыжковые упражнения;
- многоскоки;
- беговые упражнения;
- приседания на носках.

Особое внимание уделялось соблюдению техники выполнения упражнений и контролю индивидуальной переносимости окклюзионного воздействия.

Результаты исследования показали, что применение тренировок с ограничением кровотока способствует более выраженному увеличению скелетно-мышечной массы по сравнению с традиционной методикой подготовки. В экспериментальной группе были выявлены статистически значимые изменения показателей:

- СММ (кг) — $p=0,006$;
- СММ (%) — $p=0,041$;
- ТМТ — $p=0,021$;
- ИТМТ — $p=0,025$.

При этом достоверных различий между группами по показателям жировой массы тела выявлено не было. Полученные результаты свидетельствуют о том, что окклюзионный тренинг преимущественно влияет на развитие мышечного компонента состава тела.

Таблица 1

Сравнительная динамика показателей скелетно-мышечной массы у спортсменок экспериментальной и контрольной групп после завершения тренировочного эксперимента.

Параметры	Экспериментальная группа	Контрольная группа	p
МТ, кг	55,7 [54,4; 58,5]	55,55 [53,5; 62,0]	0.726
ТМТ, кг	42,6 [41,0; 44,2] [#]	40,2 [39,5; 41,4] [#]	0.021*
ИТМТ, кг/м ²	15,6 [14,8; 16,9] [#]	14,4 [14,0; 14,9] [#]	0.025*
СММ, кг	21,6 [21,2; 23,3] [#]	19,9 [19,3; 20,6]	0.006*
СММ, %	50,5 [49,9; 51,0]	49,6 [49,3; 49,9] [#]	0.041*
ЖМТ, кг	13,3 [12,2; 14,3] [#]	14,9 [12,8; 18,3] [#]	0.241
ЖМТ, %	23,8 [22,9; 25,5] [#]	27,5 [24,2; 30,1] [#]	0.064
ИЖМТ, кг/м ²	4,8 [4,3; 5,3] [#]	5,2 [4,4; 6,4] [#]	0.344

Следует отметить, что применение окклюзионного тренинга позволяет существенно снизить механическую нагрузку на опорно-двигательный аппарат при сохранении выраженного тренировочного эффекта. Это особенно важно для спортсменок эстетической гимнастики, тренировочный процесс которых характеризуется высокой координационной сложностью и значительным объёмом специализированной нагрузки.

Кроме того, использование низкоинтенсивных нагрузок в сочетании с ограничением кровотока способствует снижению риска перенапряжения суставно-связочного аппарата и уменьшению вероятности травматизации.

Выводы. Оклюзионный тренинг является эффективным средством стимуляции мышечной гипертрофии у спортсменок, специализирующихся в эстетической гимнастике. Применение тренировок с ограничением кровотока способствует увеличению скелетно-мышечной массы и тощей массы тела при использовании относительно низких тренировочных нагрузок.

Использование данной методики позволяет повысить эффективность силовой подготовки спортсменок без существенного увеличения механического воздействия на опорно-двигательный аппарат. Перспективы дальнейших исследований связаны с оптимизацией параметров окклюзионного тренинга и изучением его долгосрочного влияния на функциональное состояние спортсменок.

Список литературы:

1. Roberts M.D., McCarthy J.J., Hornberger T.A., et al. Mechanisms of mechanical overload-induced skeletal muscle hypertrophy: current understanding and future directions // *Physiological Reviews*. – 2023. – Vol. 103(4). – P. 2679–2757.
2. Patterson S.D., Hughes L., Warmington S., et al. Blood Flow Restriction Exercise: Considerations of Methodology, Application, and Safety // *Frontiers in Physiology*. – 2019. – Vol. 10. – Art. 533.
3. Libardi C.A., Godwin J.S., Reece T.M., et al. Effects of low-load resistance training with blood flow restriction on muscle fiber myofibrillar and extracellular area // *Frontiers in Physiology*. – 2024. – Vol. 15. – Art. 1368646.
4. Reece T.M., Godwin J.S., Strube M.J., et al. Myofiber hypertrophy adaptations following 6 weeks of low-load resistance training with blood flow restriction in untrained males and females // *Journal of Applied Physiology*. – 2023. – Vol. 134(5). – P. 1240–1255.
5. Колосков Ф.А., Мирошников А.Б., Мештель А.В. Механизмы влияния тренировок с ограничением кровотока на гипертрофию рабочих мышц: обзор предметного поля // *Российский журнал спортивной науки: медицина, физиология, тренировка*. – 2023. – Т. 2. – № 2(6).